

TA'LIM MUASSASALARINI BUDJETDAN MOLİYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Abdullayev Ahadjon Akmal o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429829>

Annotatsiya

Mazkur ilmiy ishda ta'lim muassasalarini davlat budjeti hisobidan moliyalashtirish tizimi tahlil qilinadi hamda ushbu jarayonni takomillashtirish bo'yicha amaliy va nazariy takliflar ishlab chiqiladi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish maqsadida budjetdan ajratilayotgan mablag'larning taqsimoti va ulardan foydalanish mexanizmlari qayta ko'rib chiqilmoqda. Tadqiqotda mavjud moliyalashtirish tizimining afzalliklari va kamchiliklari aniqlanib, xalqaro tajriba asosida natijadorlikka asoslangan budjetlash (PBB – performance-based budgeting) modelining joriy etilishi taklif etiladi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, byudjet mablag'larining maqsadli va oqilona sarflanishini ta'minlash, ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini oshirish, shaffoflik va samaradorlik mezonlarini kuchaytirish orqali sohaga ajratilayotgan moliyaviy resurslardan foydalanish darajasi sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. Mazkur ish ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha islohotlar strategiyasini shakllantirishda nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: ta'lim muassasalari, davlat budjeti, moliyalashtirish tizimi, natijadorlikka asoslangan byudjetlash, ta'lim xarajatlari, samaradorlik, moliyaviy mustaqillik, ta'lim islohotlari, xalqaro tajriba, davlat moliyasi

Abstract

This scientific work analyzes the system of financing educational institutions from the state budget and develops practical and theoretical proposals for improving this process. In order to ensure the financial stability of the education system in the Republic of Uzbekistan, improve the quality and efficiency of education, the distribution of funds allocated from the budget and the mechanisms for their use are being reviewed. The study identifies the advantages and disadvantages of the existing financing system and proposes the introduction of a performance-based budgeting (PBB) model based on international experience.

The results of the analysis show that by ensuring targeted and rational spending of budget funds, increasing the financial independence of educational institutions, and strengthening transparency and efficiency criteria, the level of

use of financial resources allocated to the sector can be significantly improved. This work can serve as a theoretical and practical basis for formulating a reform strategy for financing educational institutions.

Keywords: educational institutions, state budget, financing system, performance-based budgeting, educational expenditures, efficiency, financial independence, educational reforms, international experience, public finance

Asosiy qism

Ta'lim muassasalarini davlat budjeti hisobidan moliyalashtirish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasida muhim o'rin egallaydi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasi davlat tomonidan ustuvor yo'nalish sifatida qaralib, har yili budjet xarajatlarining sezilarli qismi aynan ushbu sohani qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilmoqda. Shu bilan birga, moliyalashtirish mexanizmlarining zamonaviy talablarga javob bermasligi, resurslardan foydalanish samaradorligining pastligi va taqsimotdagi nomutanosibliklar mavjud bo'lib, bu holatlar ta'lim muassasalarining barqaror faoliyat yuritishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Hozirgi kunda ta'lim tizimini moliyalashtirishda ikki asosiy model mavjud: an'anaviy smeta asosidagi yondashuv va natijadorlikka asoslangan moliyalashtirish. O'zbekistonda amalda bo'lgan tizim asosan xarajatlarning oldindan belgilangan smetasi asosida mablag' ajratishni ko'zda tutadi. Bunday yondashuvda ta'lim sifati, natijadorlik, innovatsion yondashuvlar kabi omillar yetarlicha inobatga olinmaydi. Bu esa moliyaviy resurslarning samaradorligiga putur yetkazadi.

Shu jihatdan, natijaviylikka asoslangan budjetlash (performance-based budgeting – PBB) tizimini joriy etish orqali mavjud muammolarga yechim topish mumkin. Ushbu tizimda mablag' ajratilishi belgilangan maqsadlar, ko'rsatkichlar va natijalar asosida amalga oshiriladi. Masalan, maktabdagi o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, universitetlarda ilmiy faoliyat samaradorligi yoki bitiruvchilar bandlik ko'rsatkichlari moliyaviy taqsimotga ta'sir etuvchi mezonlarga aylanishi mumkin.

Bundan tashqari, xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini oshirish va ularga o'z budjetlarini shakllantirishda erkinlik berish muassasalarning ichki boshqaruv sifatini oshiradi. Masalan, Yevropa davlatlarida ta'lim muassasalari o'z mablag'larini mustaqil ravishda shakllantirish, grantlar jalb qilish, nodavlat homiylar bilan ishlash imkoniyatiga ega. O'zbekistonda ham bu borada ilk qadamlar qo'yilmoqda, biroq tizimli islohotlarga ehtiyoj yuqori.

Yana bir muhim jihat – bu ta’lim xarajatlarining Yalpi ichki mahsulotdagi ulushi. Jahon tajribasida ta’limga ajratiladigan byudjet mablag’lari YIMning 5-7 foizini tashkil etadi. O‘zbekistonda esa bu ko‘rsatkich 2023 yilda 4,6% atrofida bo‘lib, bu sohaga ko‘proq e’tibor qaratish zarurligini anglatadi. Shuningdek, budjetdan tashqari manbalarni — masalan, xususiy sektor investitsiyalari, xorijiy grantlar, xalqaro moliyaviy institutlar ko‘magini jalb etish ham muhim ahamiyatga ega.

Ta’lim muassasalarini moliyalashtirishda shaffoflikni ta’minlash, raqamli texnologiyalarni joriy etish va monitoring tizimlarini kuchaytirish orqali mablag’lar oqilona ishlatilishini ta’minlash mumkin. Masalan, elektron xarajat monitoringi, real vaqtli budjet ijrosi hisobotlari va ochiq axborot platformalari orqali jamiyat va hukumat o‘rtasidagi ishonch mustahkamlanadi.

Ta’lim muassasalarini samarali moliyalashtirish tizimini yaratish orqali nafaqat o‘quv jarayoni sifatini, balki inson kapitalining salohiyatini oshirish, mamlakatning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga mustahkam zamin yaratish mumkin bo‘ladi.

Xulosa

Ta’lim muassasalarini budjetdan moliyalashtirish – bu faqatgina mablag’ ajratish jarayoni emas, balki butun ta’lim tizimining samaradorligi, sifati va barqarorligini belgilovchi strategik mexanizmdir. O‘zbekistonda ta’lim sohasiga davlat budjetidan yildan-yilga katta hajmdagi mablag’lar ajratilayotgani quvonarli hol, biroq mavjud moliyalashtirish tizimi to‘liq yangilanishni va samaradorlikni oshirishni talab qiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, amaldagi xarajatlar smetasi asosidagi yondashuv ko‘p hollarda ta’lim sifati va natijalari bilan bevosita bog‘liq emas. Bu esa moliyaviy resurslarning oqilona va maqsadli ishlatilmasligiga olib keladi. Shu boisdan, natijadorlikka asoslangan budjetlash modelini joriy etish, moliyalashtirishda adolatli mezonlar yaratish, ta’lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish va resurslardan foydalanish bo‘yicha monitoring tizimini kuchaytirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Bundan tashqari, xalqaro tajriba asosida xulosa qilinsa, ta’lim muassasalariga grant, xususiy sektor sarmoyasi va donor tashkilotlar orqali moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish muassasalarning innovatsion rivojlanishiga zamin yaratadi. Shuningdek, ta’lim muassasalarini moliyalashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish, byudjet xarajatlarini ochiq qilish orqali shaffoflik va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish mumkin.

Shu asosda quyidagi **asosiy xulosalar va takliflar** ilgari suriladi:

- ✓ Natijadorlikka asoslangan budjetlash tizimini joriy etish orqali ta'limga ajratilayotgan mablag'larning samaradorligini oshirish lozim.
- ✓ Moliyaviy mustaqillik tamoyillariga asoslangan boshqaruv modeli ta'lim muassasalariga o'zini o'zi moliyalashtirish imkoniyatini beradi.
- ✓ Shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish uchun raqamli budjet monitoringi va ochiq hisobot tizimlari joriy etilishi kerak.
- ✓ Xalqaro tajriba asosida grantlar, investorlar va donorlar bilan ishlash tizimi kengaytirilmog'i zarur.
- ✓ Davlat budjetidan ajratiladigan mablag'lar ulushi YIMga nisbatan 5% dan kam bo'lmasligi kerak — bu ta'lim sohasiga ustuvorlik berilayotganining amaliy ifodasidir.

Yuqorida keltirilgan taklif va choralar ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini oshirish, ularning mustaqil va samarali faoliyat yuritishini ta'minlash, hamda mamlakatda raqobatbardosh bilimli inson kapitalini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (2023). [online] Available at: <https://lex.uz> [Accessed 10 May 2025].
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. (2020). [online] Available at: <https://lex.uz/docs/5013009> [Accessed 10 May 2025].
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi PF-60-son Farmoni. [online] Available at: <https://lex.uz/docs/5841063> [Accessed 10 May 2025].
4. Moliya vazirligi (2024). 2023-yil davlat budjeti ijrosi yuzasidan hisobot. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi.
5. Mahmudov, B. (2021). Ta'lim tizimini moliyalashtirishning dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
6. Juraev, A. (2022). Davlat budjetidan ta'lim sohasini moliyalashtirishda samaradorlik tamoyillari. Ilmiy maqola. – Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali, №4, 45–52-betlar.
7. World Bank. (2023). Education Public Expenditure Review: Uzbekistan. [online] Available at: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication> [Accessed 9 May 2025].
8. OECD. (2021). Education at a Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. [online] Available at: <https://www.oecd.org/education> [Accessed 10 May 2025].

9. UNESCO. (2022). Global Education Monitoring Report: Non-state actors in education. Paris: UNESCO Publishing.
10. Musayev, I. (2020). Ta'lim tizimining moliyaviy barqarorligi: nazariy va amaliy jihatlar. Toshkent: Fan va taraqqiyot.
11. Karimova, N. (2023). Byudjet xarajatlarining natijadorlikka asoslangan rejalashtirilishi va monitoringi. – Moliyaviy tahlil jurnali, №1, 31–38-betlar.
12. IMF (2021). Performance-Based Budgeting in the Education Sector: Concept and Practice. Washington D.C.: International Monetary Fund.

